

УДК 65.06

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ESSENCE AND VALUE OF THE BASIC MEANS FOR THE ENTERPRISE

©Блажевич О. Г.

канд. экон. наук

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru

©Blazhevich O.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru

©Васильева Д. О.

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия

©Vasilieva D.

Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

©Шальнева В. В.

канд. экон. наук

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия

©Shalneva V.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты основных фондов, представлены классификация основных фондов, оценка основных средств, охарактеризованы износ и амортизация. Приведены показатели состояния и эффективности использования основных фондов.

Abstract. In article theoretical aspects of a fixed capital are considered, classification of a fixed capital, an assessment of the basic means are presented, wear and amortization are characterized. Parameters of a condition and efficiency of use of a fixed capital are resulted.

Ключевые слова: основные фонды, основные средства, износ, амортизация, показатели состояния и эффективности использования основных средств.

Keywords: fixed capital, the basic means, wear, amortization, parameters of a condition and efficiency of use of the basic means.

В настоящее время главной составляющей процесса хозяйственной деятельности предприятия являются основные фонды. От их состояния зависит эффективность деятельности предприятия, качество производимой им продукции, оказываемых услуг, работ [1].

В трудах А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса впервые появилось понятие «основные фонды (капитал)», что доказывает их особое значение по осуществлению деятельности предприятия.

Вопросы об отражении основных фондов нашли отражение в работах таких ученых как Антонова О. В., Матиевич А. С., Кулагина А. А., Шеховцов В. В., Абакумов Р. Г., Шальнова П. В.

Существует множество определений понятия «основные фонды предприятия». Каждый автор, занимающийся исследованиями в сфере хозяйственной деятельности, старается высказать свою точку зрения, акцентируя внимание на наиболее значимых, по его мнению, моментах. Примечательно то, что «основные фонды» и «основные средства» рядом ученых отождествляется, и в равной степени применяются оба термина.

Проанализировав ряд источников [2–7], можно представить собственное определение изучаемого понятия. Таким образом, основные фонды предприятия — часть имущества, представляющая собой средства труда, которая служит более одного года и переносит свою стоимость на произведенную продукцию частями.

Одним из главных условий успешного функционирования предприятия служит состояние и эффективность использования основных средств.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) (1).

Характеристика составляющих основных средств представлена в Таблице.

Таблица.

ГРУППЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

<i>Название</i>	<i>Характеристика</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Здания	строения, необходимые для выполнения производственного процесса предприятия. К ним относятся: корпуса производственных и вспомогательных цехов, здания и помещения для размещения руководителей и служащих.
2. Сооружения	инженерно–строительные объекты, необходимые для технического осуществления процесса производства. Это автомобильные и железнодорожные пути, погрузочно–разгрузочные эстакады, тоннели, мосты, очистные и другие сооружения.
3. Передаточные устройства	технические системы, предназначенные для передачи различных видов энергии от машин–генераторов к исполнительным механизмам. Это линии электропередач, магистрали трубопроводов, телефонная сеть, радиосвязь.
4. Рабочие и силовые машины, механизмы и оборудование	к ним можно отнести: машины–генераторы и машины–двигатели, трансформаторы, компрессорные установки. К этой группе на промышленных предприятиях относят такие средства труда, которые применяются в производственном процессе и воздействуют на предметы труда.
5. Транспортные средства	средства, принадлежащие предприятию, в эту группу входит: внутризаводской транспорт, автомашины, электрокары, автопогрузчики, железнодорожные вагоны, конвейеры, лифты.
6. Измерительные, регулирующие приборы и устройства	средства измерения, находящиеся на предприятии.
7. Вычислительная техника, оргтехника	совокупность средств, которые используются для облегчения, ускорения и решения сложных задач, а также обработкой информации на предприятии

Окончание Таблицы.

1	2
8. Инструмент	все виды предметов труда, приспособления, установки и закрепления обрабатываемых объектов.
9. Производственный, хозяйственный инвентарь	предметы технического назначения, служат для облегчения выполнения производственных работ и оборудование, способствующее охране труда.
10. Рабочий, продуктивный и племенной скот	рабочие животные и животные, которые используются для получения пищевых продуктов, а также животные–производители и прочий племенной скот
11. Многолетние насаждения	площади под виноградниками, плодово–ягодными, техническими и другими многолетними культурами
12. Прочие имущественные активы	фонды технических библиотек, противопожарный инвентарь и др.

Данные группы основных средств в производственном процессе играют немаловажную роль. Как правило, здания и сооружения предусматривают условия стабильного процесса производства, а машины и оборудование на большинстве предприятий участвуют в производстве продукции.

Удельный вес (в процентах) всех групп основных фондов в полной стоимости наличия их на предприятии представляет собой структуру основных фондов.

Для осуществления учета, анализа и оценки основных средств (фондов) можно классифицировать по таким признакам:

1. По назначению:

Производственные фонды — это средства труда, которые участвуют в процессе производства, участвуют в изготовлении продукции (машины, оборудования), а также создают условия для осуществления производственного процесса (здания, сооружения) и служат для хранения и перемещения предметов труда.

Непроизводственные фонды — это основные фонды, которые не принимают участие в производственном процессе (жилые дома, детские сады, школы, больницы и др.), однако находящиеся в ведении промышленных предприятий.

2. По характеру участия в производственном процессе:

Активные — основные средства, которые непосредственно воздействуют на предмет труда и влияют на выпуск продукции. К ним можно отнести: машины, оборудование, передаточные устройства, вычислительная техника, транспортные средства, контрольно–измерительные приборы и др.

Пассивные — основные средства, которые обеспечивают условия для нормального протекания процесса производства. К ним относят: здания, сооружения.

3. По принадлежности:

Собственные — это основные средства, которые принадлежат предприятию и числятся на его балансе.

Арендованные — это основные средства, которые получены от других предприятий и организаций во временное пользование за определенную плату.

4. По характеру участия в производственном процессе:

Действующие — это основные средства, которые находятся в эксплуатации.

Бездействующие — это основные средства, временно неиспользуемые, которые находятся в запасе или на консервации.

5. По сроку полезного использования.

По данному признаку основные фонды делятся на 10 групп по следующим периодам использования: 1–2 года полезного использования; свыше 2 до 3 лет; свыше 3 до 5 лет; свыше 5 до 7 лет; свыше 7 до 10 лет; свыше 10 до 15 лет; свыше 15 до 20 лет; свыше 20 до 25 лет; свыше 25 до 30 лет и свыше 30 лет.

В настоящее время используют систему учета основных средств производства, которая состоит из натуральных и стоимостных показателей (Рисунок).

Рисунок. Система показателей основных средств производства.

Для определения объема и структуры капитальных вложений, учета, анализа и планирования необходима стоимостная (денежная) оценка основных средств.

Оценка основных средств — это денежное выражение, которое определяет их стоимость.

Необходимость стоимостной (денежной) оценки основных фондов проявляется в определении их общей величины, состава и структуры, динамики, суммы амортизационных отчислений, а также оценки экономической эффективности их использования.

Стоимостная оценка основных фондов производится несколькими методами:

1. По первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость — это сумма текущих затрат предприятия на приобретение, доставку и доведения до рабочего состояния основных средств. По первоначальной стоимости основные средства учитываются и оцениваются в ценах тех лет, когда они были созданы.

2. По восстановительной стоимости.

Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства основных средств в современных конкретных эксплуатационных условиях. Восстановительная стоимость показывает, сколько денежных средств пришлось бы затратить предприятию в данный момент времени для замены имеющихся изношенных в той или иной степени основных средств такими же, но новыми.

3. По остаточной стоимости.

Остаточная стоимость — это стоимость, еще не перенесенная на готовую продукцию.

Основные средства учитываются на предприятии по первоначальной стоимости, а после переоценки по восстановительной стоимости. В балансе предприятия основные средства отражаются по остаточной стоимости.

В ходе процесса работы основные средства подлежат износу, на которые оказывают влияние материальные и нематериальные факторы.

Износ — это процесс старения и потери первоначальной стоимости основных средств.

Существуют такие виды износа:

1. Физический износ — это утрата стоимости в следствии изменения физических, механических и других свойств основных средств.

2. Моральный износ делится на:

– моральный износ I-го рода — это утрата стоимости вследствие возникновения более доступных идентичных средств труда, которые связаны с научно–техническим прогрессом.

– моральный износ II-го рода — это потеря стоимости из-за образования сверх производительных и технически совершенных средств труда.

Для определения величины физического износа используют следующую формулу:

$$I_{\text{ф}} = \frac{T_{\text{фак}}}{T_{\text{п.и.}}} \cdot 100\%$$

где $I_{\text{ф}}$ — степень физического износа, %; $T_{\text{фак}}$ — фактический срок службы объекта, лет; $T_{\text{п.и.}}$ — срок полезного использования объекта, лет.

Моральный износ первой формы рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{м}1} = \left(1 - \frac{C_{\text{в}}}{C_{\text{п}}}\right) \times 100\%$$

где $I_{\text{м}1}$ — степень морального износа первой формы, %; $C_{\text{в}}$ — стоимость восстановительная, руб.; $C_{\text{п}}$ — стоимость первоначальная, руб.

Моральный износ второй формы рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{м}2} = \left(1 - \frac{П_{\text{с}}}{П_{\text{н}}}\right) \times 100\%$$

где $I_{\text{м}2}$ — степень морального износа второй формы, %; $П_{\text{с}}$ — производительность старого оборудования; $П_{\text{н}}$ — производительность нового оборудования.

3. Социальный износ — это утрата стоимости в следствии того, что новые основные средства обеспечивают наивысший уровень социальных требований (комфортность, безопасность, эргономичность).

4. Экологический износ — это потеря стоимости в следствии усиления стандартов в области охраны окружающей среды.

5. Частичный износ — он наступает из-за неравномерного износа отдельных элементов основных средств и компенсируется путем ремонта.

6. Полный износ — это полное обесценивание основных средств, когда их дальнейшее использование убыточно или невозможно. В подобной ситуации основные средства ликвидируются и заменяются новыми.

Известно, что на предприятии наступает такой период, когда во время эксплуатации основные фонды требуется ремонтировать, усовершенствовать или заменять новыми. Для того, чтобы отремонтировать старое оборудование, машины или же здание нужны денежные средства. Они накапливаются и создаются при эксплуатации объекта, так как в процессе труда часть стоимости переносится на вновь созданный продукт. Указанная часть стоимости объекта включается в затраты на производство продукции в виде амортизации.

Износ и амортизация это два разных понятия, и они не являются тождественными. Амортизация производится в денежной форме и выражает износ основных фондов. Амортизация может не совпадать с размером износа в отдельные промежутки года, потому что основные фонды изнашиваются неравномерно, а амортизация начисляется равными долями в течение года.

Амортизация — это процесс переноса стоимости основных средств на готовую продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции.

Амортизационные начисления — это величина стоимости, включаемая посредством амортизации в издержки производства.

В настоящее время способы и начисление амортизации представлена в стандарте ПБУ 6/01 «Учет основных средств». При расчете амортизации предприятие самостоятельно определяет норму и метод амортизации, при этом главную роль играет срок полезного использования основных средств — это период, в течение которого использование объекта основных средств призвано приносить доход или служить для выполнения целей деятельности предприятия.

Существуют следующие методы начисления амортизационных отчислений:

1. Прямолинейный метод.
2. Метод уменьшения остаточной стоимости.
3. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости.
4. Кумулятивный метод (метод суммы лет).
5. Производственный метод.

Для того чтобы провести анализ состояния и оценить эффективность использования основных средств используется система показателей, которая включает в себя общие и частные показатели.

К показателям состояния основных фондов относят:

Коэффициент износа основных средств:

$$K_{\text{изн}} = \frac{И}{ОС_{\text{п}}} = \frac{И}{ОС_{\text{о}} + И},$$

где И — общая накопленная величина износа основных средств на текущую отчетную дату; $ОС_{\text{п}}$ — первоначальная стоимость основных средств; $ОС_{\text{о}}$ — остаточная стоимость основных средств.

Коэффициент годности основных средств:

$$K_{\text{год}} = \frac{ОС_{\text{п}} - И}{ОС_{\text{п}}}.$$

Сумма коэффициентов износа и годности должна быть равна 1.

К показателям движения основных средств:

Коэффициент поступления (ввода) основных средств:

$$K_{\text{пост}} = \frac{OC_{\text{пост}}}{OC_{\text{к}}}.$$

Коэффициент выбытия основных средств:

$$K_{\text{выб}} = \frac{OC_{\text{выб}}}{OC_{\text{н}}}.$$

Коэффициент прироста основных средств:

$$K_{\text{прир}} = \frac{OC_{\text{пост}} - OC_{\text{выб}}}{OC_{\text{к}}},$$

где $OC_{\text{пост}}$ — стоимость поступивших основных средств; $OC_{\text{выб}}$ — стоимость выбывших основных средств; $OC_{\text{н}}$ — стоимость основных средств на начало периода; $OC_{\text{к}}$ — стоимость основных средств на конец периода;

К показателям обеспеченности предприятия основными фондами можно отнести коэффициенты фондоемкости и фондовооруженности труда.

Показатель фондоемкости:

$$\Phi_{\text{емк}} = \frac{OC_{\text{о}}}{BP}.$$

Показатель фондовооруженности труда:

$$\Phi_{\text{воор-тр}} = \frac{OC_{\text{о}}}{ССЧ}.$$

где $OC_{\text{о}}$ — остаточная стоимость основных средств; BP — выручка от реализации; $ССЧ$ — среднесписочная численность персонала.

Эффективность использования характеризуют показатели рентабельность основных средств и фондоотдача.

Показатель рентабельности основных средств характеризует размер прибыли, который принес один рубль основных средств.

$$P_{\text{ф}} = \frac{\Pi}{OC_{\text{о}}} \times 100\%$$

Фондоотдача:

$$\Phi = \frac{BP}{OC_{\text{о}}}.$$

где Π — прибыль предприятия; $OC_{\text{о}}$ — остаточная стоимость основных средств; BP — выручка от реализации продукции.

К частным показателям, характеризующим эффективность использования основных фондов, можно отнести показатели использования оборудования, машин и механизмов по времени и производительности.

Можно сделать вывод о том, любая деятельность предприятия невозможна без использования основных средств. К главному предназначению учета основных средств является повышение эффективности их использования, а также контроль использования и обеспечение их сохранности. Любое имущество имеет такое свойство как изнашиваться, приходить в негодность, а в бухгалтерском учете учитывается своевременное определение целостности расходов на их ремонт, списание и амортизацию. Основные фонды оказывают огромное влияние на работу субъекта хозяйствования, без них и их модернизации предприятие не сможет выпускать рентабельную и конкурентоспособную продукцию, а также сохранять свою позицию на рынке.

Источники:

1. Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 №2689). Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ca9fac1b1c2a232aa1e6b5df8318b4671a26cdс0/ (дата обращения 12.12.2016).

Список литературы:

1. Васильева Д. О., Блажевич О. Г. Необходимость анализа эффективности использования основных средств для оценки экономической безопасности предприятия // Финансово–экономическая безопасность регионов России: сборник материалов I международной научно–практической конференции (г. Симферополь — г. Феодосия, п. г. т. Коктебель, 7 октября 2016 года). Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2016. С. 152–154.

2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник. М.: Дашков и К°, 2013. 372 с.

3. Матиевич А. С. Исследование сущности и способов воспроизводства основных фондов // Вестник науки Сибири. 2012. №3 (4). С. 188–192.

4. Кулагина А. А. Понятие и сущность основных производственных фондов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. №2. С. 75–77.

5. Шеховцов В. В., Абакумов Р. Г. Генезис теоретических представлений сущности и экономического содержания основных средств // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2013. №1 (45). С. 124–129.

6. Шальнова П. В. Экономическое определение основных средств в современном учете // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2016. №1–1. С. 609–612.

7. Антонова О. В. Оценка основного и оборотного капитала предприятия на основе финансовой отчетности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2014. №4. С. 53–62.

Sources:

1. Prikaz Minfina Rossii ot 30.03.2001 no. 26n (ed. 16.05.2016) “Ob utverzhdenii Polozheniya po bukhgalterskomu uchetu “Uchet osnovnykh sredstv” PBU 6/01” (Zaregistrirvano v Minyuste Rossii 28.04.2001 no. 2689). Available at: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ca9fac1b1c2a232aa1e6b5df8318b4671a26cdс0/, accessed 12.12.2016.

References:

1. Vasilieva, D. O., & Blazhevich, O. G. (2016). Neobkhdimost analiza effektivnosti ispolzovaniya osnovnykh sredstv dlya otsenki ekonomicheskoi bezopasnosti predpriyatiya // Finansovo–ekonomicheskaya bezopasnost regionov Rossii: sbornik materialov I mezhdunarodnoi

nauchno–prakticheskoi konferentsii (Simferopol — Feodosiya, Koktebel, 7 oktyabrya 2016). Simferopol: Krymskii federalnyi universitet imeni V. I. Vernadskogo, 2016, 152–154.

2. Baskakova, O. V., & Seiko, L. F. (2013). *Ekonomika predpriyatiya (organizatsii): Uchebnik*. Moscow, Dashkov i K^o, 372.

3. Matievich, A. S. (2012). Issledovanie sushchnosti i sposobov vosпроизводства osnovnykh fondov. *Vestnik nauki Sibiri*, (3), 188–192.

4. Kulagina, A. A. (2016). Ponyatie i sushchnost osnovnykh proizvodstvennykh fondov. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*, (2), 75–77.

5. Shekhovtsov, V. V., & Abakumov, R. G. (2013). Genezis teoreticheskikh predstavlenii sushchnosti i ekonomicheskogo sodержaniya osnovnykh sredstv. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava*, (1), 124–129.

6. Shalnova, P. V. (2016). Ekonomicheskoe opredelenie osnovnykh sredstv v sovremennom uchete. *Nauka XXI veka: aktualnye napravleniya razvitiya*, (1–1), 609–612.

7. Antonova, O. V. (2014). Otsenka osnovnogo i oborotnogo kapitala predpriyatiya na osnove finansovoi otchetnosti. *Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki*, (4), 53–62.

*Работа поступила
в редакцию 18.02.2017 г.*

*Принята к публикации
22.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Блажевич О. Г., Васильева Д. О., Шальнева В. В. Сущность и значение основных средств для предприятия // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 200–208. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/blazhevich-vasilieva> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Blazhevich, O., Vasilieva, D. & Shalnova, V. (2017). Essence and value of the basic means for the enterprise. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 200–208. Available at: <http://www.bulletennauki.com/blazhevich-vasilieva>, accessed 15.03.2017. (In Russian).